

புதுக்கவிதைகள் காட்டும் விதவையர்

முனைவர் ச. கீதா

தமிழ்த்துறை, உதவிப்பேராசிரியர்
நே.நி.கி. கல்லூரி, மார்த்தாண்டம்

முன்னுரை

நாகரீக வளர்ச்சியில் காலந்தோறும் சமுதாயம் மாறுபட்டாலும், முழுமையாக விதவையர்களுக்கு விடுதலை ஏற்படவில்லை என்றே கூறலாம். இன்றும் விற்பனையின் துவக்கத்தில் விதவைப் பெண்களை அனுமதிப்பதில்லை. மகனின் திருமணமாக இருந்தாலும்கூட, அவள் வெளியில் இறங்கும்போது எதிரே விதவைத்தாய் வர அனுமதிப்பதில்லை. இத்தகைய விதவைப்பெண் அனுபவிக்கும் இன்னல்கள் ஏராளம் தாராளம். அவைகளில் ஒருசிலவற்றை ஒரு சில புதுக்கவிதைகள் மூலம் காணலாம்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285670>

உள்ளத்துள்ளது கவிதை

“யாப்பு வடிவமின்றி அமைப்பில் மாறுபட்ட தற்கால கவிதை அமைப்பு புதுக்கவிதை ஆகும். புதுக்கவிதை புனைவோர் இயற்கையின் எழிலைப் பாடுவதைவிட, வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள் நம் இதயத்தில் ஏற்படுத்தும் உணர்வு நெகிழ்ச்சிகளையே தம் கவிதைகளில் வடிக்க முயற்சிக்கிறார்கள்” என்கிறார் எம். ஆர் அடைக்கலசாமி அவர்கள் (எம். ஆர் அடைக்கலசாமி, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, ப. 313). இதனை உணர்ந்த கவிஞர்கள் பல்வேறு பாடுபொருள்களில் தமது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். அவைகளில் ஒன்றுதான் விதவையர் நிலை. பாரதியார், பாரதிதாசன் போன்றக் கவிஞர்களும், பின்னாளில் வந்தக் கவிஞர்களும் இப்பணியைச் செம்மையுறச் செய்துள்ளனர்.

பாரதியார்

பெண்களுக்காகக் குரல் கொடுத்தப் பாரதியார், விதவைப் பெண்களுக்காகவும் குரல் எழுப்பினார். “விதவைகளுக்கு மறுமணம் கண்டிப்பாக நடைபெறல் வேண்டும் என்பதோடு சில வழிவகைகளையும் கூறியுள்ளார். எல்லாவிதவைகளும் மறுமணம் செய்து கொள்ள இடம் கொடுப்பதே இந்தியாவில் மாதருக்குச் செய்யப்படும் அநியாயங்கள் எல்லாவற்றிலும் பெரிதான இந்த மாற்று அநியாயத்திற்குத் தகுந்த மாற்று. மற்றப் பேச்செல்லாம் வீண் கதை எனக்கூறியுள்ளார். (முனைவர் கோவிந்தராசன், பாரதி கண்ட கல்வியும், பெண்மையும், ப.148.).

பாரதிதாசன்

விதவைகளின் மறுமலர்ச்சிக்காகத் தனது எழுத்துக்களின் மூலம் புரட்சி செய்தவர் பாரதிதாசன்.

**“வாடாத பூப்போன்ற மங்கை நல்லாள்
மணவாளன் இறந்தால் பின்மணத்தல்
தீதோ”**

என்றுக்கேட்கிறார். (மரியபிலோ, “இலக்கியத்திலும் அநீதி”, பெண்கள் இயக்கமாகுவோம், ப.92.).

“பணமும் மணமும்” என்னும் கவிதையிலும், “எது பழிப்பு” என்னும் கவிதையிலும் உணர்ச்சி ததும்பப் பாடியுள்ளார். மேலும், ஒரு விதவையின் துயரம் எத்தனை கொடியது என்பதனை,

**“மணவாளனைப் பறிகொடுத்த மங்கை
அழுகின்றாள்” என்னும் கவிதையில்,
“இருப்பீர் என்றிருந்தேனே
இறந்தீரோ அத்தானே,
வெண்ணெய் படும் நேரத்திலே
தாழி உடைந் திட்டதுவோ?
கண்ணொளியை இழந்தேனே அத்தானே
காவலற்ற பயிரானேன் அத்தானே”**

என்று வெளிப்படுத்தியுள்ளார் (பாரதிதாசன், காதல் பாடல்கள், 204.).

அத்துடன், பலாவும், நிலாவும் போன்றப் பெண்கள் விதவையராய் கோரிக்கையற்றுக் கிடக்கிறார்கள் என்பதனை,

**“கோரிக்கை அற்றுக் கிடக்குதண்ணே
இங்கு
வேரில் பழுத்த பலா- மிகக்
கொடியதென் றெண்ணிடப் பட்டதண்ணே
குளிர்
வடிகின்ற வட்ட நிலா”**

என்று உலகிற்கு உணர்த்தியுள்ளார் (பாரதிதாசன் கவிதைகள், தொகுதி - 1:30), ப.106.).

விதவைப் பெண்களுக்குச் “சகுனம்” என்றப் பெயரிலும், “நோன்புகள்” என்றப் பெயரிலும் இழைக்கப்படும் தீமையைப் பாவேந்தர்,

**“பொன்னுடை பூஷ ணங்கள்
போக்கினாளே என் திங்கள்!
புகினும் ஓர் அகம் - சகுனம் தீதென
முகமும் கூசுவார் - மகளை ஏசுவார்**

**தலையிற் படுத்தல் வேண்டும்
சாதம் குறைத்தல் வெண்டும்
தாலியற்றவள் - மேல் அழுத்திடும்
வேலின் அக்ரமம் - ஞாலம் ஒப்புமோ”
என்றுக் கூறுவதோடு,
வருந்தாமற் “கைம்பெண் முகம்,
திருந்துமோ இச் சமுகம்”**

என அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்க சமுதாயத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் (பாரதிதாசன் கவிதைகள், தொகுதி - 1:36) ப.118.).

தற்காலக் கவிஞர்களின் உணர்வுகள்

பாரதியார், பாரதிதாசன் போன்றக் கவிஞர்களைத் தொடர்ந்து விதவையரின் பிரச்சினைகளை உணர்ந்த தற்காலக் கவிஞர்களுள் பலர், விதவையர் பிரச்சினைகளைத் தமது கவிதைகளில் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

எதார்த்த நிலை

பெண்களுக்குச் சோதிடரைக் கொண்டு ஆரூடம் பார்த்து, திருமணநாள் நிச்சயிப்பது வழக்கம். அவ்வாறு பிற பெண்களுக்கு ஆரூடம் பார்த்த சோதிடனின் மகள் மூன்றாம் நாள் விதவையானாள். அவளது திருமணமும் ஆரூடம் பார்த்து நிச்சயிக்கப்பட்டது தான். ஆனாலும், தனது மகளின் விதவை நிலையைச் சோதிடனால் தடுக்க முடியவில்லை. ஆகவே, ஆரூடம் பார்த்துத் திருமணம் நடத்தப்பட்டாலும், விதவை நிலையென்பது எதிர்பாராமல் நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி என்ற உண்மை நிலையினை,

**“ஆரூடம்
பார்க்கும்
ஆதிசேசன்
தன்மகள்
கல்யாணத்தைத்
தடபுடலாய்
நடத்திய
மூன்றாம் நாள்
அவள்
விதவை”**

என்று “ஆரூடம்” என்னும் கவிதை கூறுகிறது (என். சிவசுப்பிரமணியன் & கே. முத்துக் கிருஷ்ணன், “ஆரூடம்”, சலனம், ப.17.).

நினைவு நிலை

ஒரு பெண்ணிற்குக்கணவனோடு வாழ்ந்த போது ஆழ்மனதில் பதிந்துபோன நினைவுகள், அவன் இறந்துப் பல வருடங்கள் ஆனாலும் எளிதில் மறப்பதில்லை. இதனை, “மறுதளிர்ப்பு” என்னும் கவிதை,

“மொட்டை மரம்

மலர் விட்டுப் போன

மணம் நினைந்து

பெருமூச்சாய்”

என்று வெளிப்படுத்துகிறது (மேலது, ப. 88.).

விதவையின் வாழ்வு வெளிப்புறத்தில் வாழ்வது போல் இருந்தாலும், மனதளவில் அஸ்தமித்து விடுகிறது. அவளது எஞ்சிய நாட்கள் இருளைப் போல் முடிவில்லாதது. கணவு போல் மாறிவிடுகிறது. எல்லாப் பெண்களும் திருமணம் செய்துக் கொள்வதில்லை. கணவனது நினைவுகளின் துயர மிகுதியால் அவளது கண்களிலிருந்து வெந்நீர் வடிகிறது என்கிறார் கவிஞர் வைரமுத்து. இதனைச் “சேரி” என்றக் கவிதையில்,

“நீ ..! நீ ..!

எண்ணெய்க் கணவனை இழந்து

போனதால்

வெந்நீர் வடிக்கும் விதவை விளக்குகள்

ஏற்றி முடித்த இருட்டின் எச்சம்

காற்றில் உதிர்ந்த கனவின் மிச்சம்”

என்கிறார். (கவிஞர் வைரமுத்து, “சேரி”, வைகறை மேகங்கள், ப.12.).

துயரநிலை

சமுதாயத்தார் கணவன் இறந்தவுடன் விதவைப் பெண்களின் பூ, பொட்டு இவைகளை அழித்து, தாலியைப் பறித்து, வெள்ளை ஆடையை உடுத்துவித்து, அவர்களை அலங்கோலப் படுத்துகின்றனர். இன்றும் ஒருசில இடங்களில் இந்நிலையினைக் காணலாம்.

கணவன் இழப்பால் ஏற்கனவே, வேதனை யோடிருக்கும் அவர்களது உள்ளம் இந்தச் செயல்களால் மேலும் வேதனையுறுகிறது. இதனைக் கவிஞர் வைரமுத்து,

“சமூகம்

ஒரு விதவைக் கூந்தலின்

பூக்களை மட்டுமே

புறக்கணிக்க முடியும்!

அவள் கண்ணிலிருந்து

இதயத்திற்குள் சொட்டும்

கண்ணீருக்கு யார்

காவல் நிற்க முடியும்”

என்றுக் கேட்கிறார். (கவிஞர் வைரமுத்து, “பாரதிதாசன் ஒரு பார்வை”, திருத்தி எழுதிய தீர்ப்புகள், ப.62.).

இவர்களின் வாழ்க்கை துயரம் நிறைந்ததாகவே அமைந்துள்ளது என்பதனை,

“விதியை ஏற்றி வந்த பல்லவனும்

சம்பிரதாயங்களை ஏற்றி வந்த குதிரை

வண்டியும்

முட்டி மோதிக் கொண்டதில்

தாலிப் பாலம் தகர்ந்து விட்டது

வாழ்க்கைச் சந்தையில் பூ வாங்கப் போய்

நார்கூட வாங்க முடியாமல்

துயர ஊர் திரும்பிய

“தூர்ப்பாக்கிய சாலிகள்”

என்கின்றார் சித்ரா (வீ.உண்ணாமலை, புதுக்கவிதையில் சமுதாயம், ப. 258.).

மதிப்பற்ற நிலை

“நெய்தல் நீர்” என்னும் கவிதையில் கவிஞர் சுரதா கலமற்ற கடலுக்கு மதிப்பில்லை அது போல, கணவனை இழந்தப் பெண்ணுக்கும் மதிப்பில்லை என்பதனை,

“அணிமணிக் கடலின் காட்சி

அரும்பொருட் காட்சி யாகும்

துணையொடு கப்பல் நிற்கும்

துறைமுகம், சுற்றம் சூழ

மணவறை மீது தோன்றும்

மங்கையைப் போன்ற தாகும்

கணவனை இழந்த பெண்ணும்

கலமற்ற கடலும் ஒன்றே!”

எனக் கூறியுள்ளார் (சுரதா, “நெய்தல் நீாச”, தேன்மழை, ப.8.).

கவிஞர் தமிழ்ச்செல்வன்,

“சுற்றிலும்

வேலியற்ற நெற்பயிரை மேய்த்திடுமே
ஆவுமாம்

தாலியற்றப் பெண்களைத் தாரணி -
கேலி செய்து

ஏளனமாய் பேசுவதும் ஏசி மகிழ்வதுஉம்
காலத்தின் கோலமெனக் கொள்வதுஉம்”

என்றுத் தனது கவிதையில் விதவையரைக்
கேலி செய்யும் உலகத்தைக் கூறுகிறார்
(தமிழ்ச்செல்வன், “கன்னித் தமிழென்றன்
கண்”, கவிமஞ்சரம், ப.14.).

பழிப்பு நிலை

விதவை என்றாலே பழிப்பு நிலைக்கு,
இழி சொல்லுக்கு உரியவள் என்பதனை,

“ஈதென்ன கோலம்?

சிகையைக்

கத்தரித்து விட்டாயே!

கைம்பெண்ணா நீ?”

என்னும் கவிதை காட்டுகிறது (பெ. தூரன்,
“இருளில் மிதந்த நெஞ்சம்,” மின்னல் பூ,
ப.24.).

அவலநிலை

கணவன் இறந்தப் பின்னர், அவர்கள்
தங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படையாகக்
கூற இயலாது. அதனைக் கேட்பதற்கும் ஆள்
இல்லை. இதனை,

“தினைப்பொழுது கணவனுடன்

சேர்ந்திருந்து வாழுமுன்னர்

கொடுங்காலன் துணைவனையே

கொண்டோடிப் போனானோ?

படுத்துயர் ஏதெனவே பண்ணிசையும்

கூறவில்லை

உட்பொருளைக் கூறாமல் உணர்ச்சி

தனைக் காட்டுதற்கும்

வெட்டெனவே பேசாமல் வெம்புமுளம்

விரிப்பதற்கும்”

என்னும் தனது கவிதையில் வெளிப்படுத்தி
யுள்ளார் (மேலது, ப.25).

கவிஞர் மு.மேத்தா, விதவைப் பெண்கள்
படும் அவலநிலையைப் பூவிற்கு ஒப்பிட்டு,

“ஒரு பூ உதிர்ந்து கிடக்கிறது

ஓரமாய் செல்லுங்கள் தோழர்களே

கோவிலுக்குப் போகாமல்

கூந்தலிலெ சேராமல்

பிறர் கழுத்தைச் சுற்றாமல்

பிணத்திற்கும் ஆகாமல்

ஒரு பூ உதிர்ந்து கிடக்கிறது”

என்றுத் தனது கவிதையில் காட்டியுள்ளார்
(மு.மேத்தா, “ஒரு பூ உதிர்ந்து கிடக்கிறது”,
ஊர்வலம், ப.45.).

ஆதரவு நிலை

“உதயம் அழைக்கிறது” என்னும் கவிதையில்
மு. மேத்தா, கண்ணகியைப் போல எல்லாப்
பெண்களும் அழிந்துவிட்டால் விதவையர்
வாழ்வது எப்படி? எனவே, அவர்கள் அநீதியை
எதிர்த்துப் போராட வேண்டும் எனக் கூறுகிறார்.
விதவையர், வாழ்வில் ஒளி பெறவேண்டும்
என்றால்,

“இளமை கொஞ்சம்

உன் இருதயக் கனவுகளை

என்ன செய்யப் போகிறாய்?

பற்றவைக்கும் தீக்குச்சியாய்

நீ பரிணாமம் பெற்றுவிட்டால்

வெளிச்சங்கள் ஓடி வந்து

வெற்றி விழா எடுக்கும் விழி! எழு”

என்கிறார் துறவி (வீ. உண்ணாமலை, புதுக்
கவிதையில் சமுதாயம், ப. 258.).

மறுமலர்ச்சி உருவாகி, அதன்மூலம்
விதவைகளுக்குப் புதுவாழ்வு ஏற்பட்டாலும்
கடந்தகால நினைவுக் அழிவதில்லை. இதனை,
ஒரு விதவையின் இதய ஓசையாக வரும்,

“ஒரு புரட்சித்திருநாளில் ஓடும்

குருதியிலிருந்து

குங்குமம் திரட்டிக் கொண்டுவந்து

விதவை நெற்றியில்

வெற்றித் திலகம் இடும்வரை

நான் அழிக்கப்பட்ட
 திலகந்தான் ஆனால்
 என்

அடிச்சுவடுகள் அழிவதில்லை”

என்னும் கவிதையில் காணலாம் (மேலது, 261.).

கண்ணீர் நிலை

விதவைப் பெண்களுக்கு கணவனின் மறைவு
 பேரிடியாக அமைகிறது. என்னதான் அழகு,
 பணம், பதவி இருந்தாலும் அவர்களது
 உலகம் இருண்டு விடுகிறது. இதனை,

“அய்யரும் வந்தல்லோ
 அழகான நாள்பார்த்தார்
 பொய்யாப் போச்சுதப்பா
 பொட்டுகூட அழிஞ்சுதப்பா!
 திரிஞ்சு பாலா நானானேன்
 தெருவுக்கே தீட்டானேன்
 பிரிஞ்சிபோன பர்த்தாவே
 பேதைகுரல் கேக்கலையா?
 பட்டு உடை கழற்றிவிட்டார்
 பாலுநிற வெள்ளை தந்தார்
 பட்டமரம் போலானேன்
 பாவிமக நானானேன்!”

என்றப் பாடலில் காணலாம் (சுதா முருகேசன்,
 “மாறிப் போனது மஞ்சளின் நிறம்”, வானத்தின்
 கீழே ஒரு வண்ண நிலா, ப.65.).

“ஏக்கச் சாரல்கள்” என்னும் கவிதை, ஒரு
 விதவைப் பெண் கணவனின் நினைவாகவே
 இருப்பதையும், காண்பதெல்லாம் அவனாகத்
 தெரிவதையும், அவளின் ஏக்கக் குரலாக
 வெளிப்படுத்துகிறது.

“மறக்க முடியலையே
 மனக்கவல தீரலையே
 மனக்கவல தீரலையே
 மண்கரையான் தீண்டலையே!
 எனக்குன்னு பொறந்தவர
 எமனுக்கு வித்துப்புட்டேன்
 எமனுக்கு வித்துப்புட்டேன்
 எனக்கு வெல கேக்கலையே!
 மாடு திருடுபோனா

மைபோட்டுப் பார்ப்பவரே
 மவராசன் போனவழி
 மையிலேயும் தெரியலையோ?”

என்று உள்ளம் குழறுவதையும் இப்பாடல்
 காட்டுகிறது (அறிவுமதி, “ஏக்கச் சாரல்கள்”,
 அன்பான ராட்சசிக்கு, ப.75.).

முடிவுரை

விதவைப் பெண்ணின் துயரத்திற்கு அளவே
 இல்லை என்பதனையும், அவள் வாழ்ந்தாலும்
 பிறரால் மதிக்கப்படுவதில்லை என்பதனையும்,
 அவளைச் சூழ்ந்த சமூகம் அவளைப் புறக்
 கணிக்கிறது என்பதனையும் இக்கவிதைகள்
 காட்டுகின்றன.

துணைநூற்பட்டியல்

1. அடைக்கலசாமி, எம். ஆர் - தமிழ் இலக்கிய
 வரலாறு, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த
 நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை,
 ஐந்தாம் பதிப்பு: 1990.
2. அறிவுமதி - அன்பான ராட்சசிக்கு,
 நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு:
 1984.
3. உண்ணாமலை, வீ - புதுக்கவிதையில்
 சமுதாயம், அகரம் அச்சகம், சிவகங்கை,
 முதற்பதிப்பு : 1991.
4. கோவிந்தராசன் மு. - பாரதி கண்ட கல்வியும்,
 பெண்மையும், முத்துக்குமரன் பதிப்பகம்
 சென்னை, முதற்பதிப்பு: 1981.
5. சிவசுப்பிரமணியன், என்ரு - சலனம் முத்துக்
 கிருஷ்ணன், கே பெருமாள் ஈஸ்டர் கார் தெரு,
 பாளையங்கோட்டை, முதற்பதிப்பு:
 1977.
6. சுதா முருகேசன் - வானத்தின் கீழே
 ஒரு வண்ணநிலா, நர்மதா பதிப்பகம்,
 சென்னை, முதற்பதிப்பு : 1984.
7. சுரதா - தேன்மழை, நர்மதா பதிப்பகம்,
 சென்னை, மறுபதிப்பு : 1986.
8. தமிழ்ச்செல்வன் - கவிமஞ்சரம், புரட்சிப்
 பண்ணை, சேலம், முதற்பதிப்பு: 1976.
9. தூரன், பெ - மின்னல் பூ, இன்ப

இலக்கியங்கள் காட்டும் பெண் நிலைப்பாடு

- நிலையம், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு : 1962.
10. பாரதிதாசன் - காதல்பாடல்கள் பும்புகார் பிரசுரம், சென்னை, முதற் பதிப்பு : 1977.
11. பாரதிதாசன் - பாரதிதாசன் கவிதைகள், (தொகுதி-ஐ) செந்தமிழ் நிலையம், புதுக்கோட்டை, முதற்பதிப்பு 1938.
12. மேத்தா, மு - ஊர்வலம், திருமகள் நிலையம், சென்னை, பதினொன்றாம் பதிப்பு : 1995.
13. வைரமுத்து - திருத்தி எழுதிய தீர்ப்புகள், சூர்யா லிட்டரேச்சர் (பி)லிட், சென்னை, பதிமூன்றாம் பதிப்பு : 1993.
14. வைரமுத்து - வைகறை மேகங்கள், சூர்யா லிட்டரேச்சர் (பி)லிட், சென்னை, பதினொன்றாம் பதிப்பு: 1993.
15. மரியபிலோ - “இலக்கியத்திலும் அநீதி”, (கட்டுரை) பெண்கள் இயக்கமாகுவோம், புனித லூர்தன்னை மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி, திண்டுக்கல்.